

MAKTABGACHA TA'LIM YOSHDAGI BOLALARGA XORIJIY TILLARNI O'RGATISH METODLARI

Egamova Maqsadoy

Kimyo Xalqaro Universiteti "Koreys tili filologiyasi"

fakulteti KORE-73U guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16734898>

Annotatsiya. Maqolada maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga chet tilini o'rgatish zarurati, ularning psixik rivojlanishida ta'limning ta'siri, ta'limda jiddiy o'zgarishlar yuz berishining va bu ularning o'zlarini anglashda duch keladigan ayrim masalalari yoritilgan va xorijiy tillarni o'rganishda duch keladigan ayrim muammolar hamda ularni hal qilish uchun ayrim uslubiy tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlari: neyrofiziologik sabablar, o'quv masalalari, bilim olish, motiv, o'quv faoliyati, verballik, faoliyat,

METHODS FOR TEACHING FOREIGN LANGUAGES TO PRESCHOOL CHILDREN

ABSTRACT

The article describes the significant changes in the impact of education on the mental development of young school-age children, and some of the problems they face in understanding themselves, and some problems they face in learning foreign languages and some methodological recommendations for solving them.

Keywords: neurophysiological causes, learning problems, learning, motive, learning activity, verbal, activity.

KIRISH

Chet tillarini o'rganish zamon talabagiga bo'lgan bir davrda nafaqat maktab yoshi, balki maktabgacha yoshdagi bolalarga ham erta xorijiy tillarni o'rgatish dolzarb hisoblanadi. Koreys tilini har jabha va har sohada kuzatishimiz mumkin. Maktabgacha ta'lim yoshdagi bolalarga xorijiy tillarni o'rgatish birmuncha qiyinchiliklarni tug'diradi. Maktabgacha ta'lim yoshida bolalar tabiatan o'yinqaroq bo'lishadi. Bu davrda ularga xorijiy tillarni o'rgatishda o'yin tarzda va qiziqarli metodlardan foylanish yaxshi samara beradi¹. O'qituvchi bolalarni qiziqitira olishi va osonlashtirilgan usullarda mavzuni tushintira olishi muhimdir. Shuning uchun kichik yoshdagi bolalarni o'qitishda o'qituvchining mahorati va metodikasi katta rol o'ynaydi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining "Maktabgacha ta'lim tizimini boshqarishni takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida" gi qarori tasdiqlandi. Bu qarorda maktabgacha yoshdagi zamonaviy o'qitish usullari, samarali metodikalardan foydalanish va maktabgacha ta'lim tizim tarmoqlari yanada yaxshilash hamda malakali, tajribali kadrlar bilan ta'minlash bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash kabi muammolar aytib o'tilgan. Hozirgi kunda dunyo globalashuv jarayoni insonlardan o'z ona tilisidan tashqari yana bir necha boshqa xorijiy tillarni o'rganishni taqozo qilmoqda. Hozirgi kunda tadqiqotlar ushbu jarayonni erta yoshda boshlash yaxshi samara berishini ko'rsatmoqda. Yurtimizda ham ushbu masalaga jiddiy e'tibor qaratilmoqda, xorijiy tillarni o'qitishda xususan koreys, rus, ingliz tillarini o'qitishda dunyoning yetakchi tashkilot va universitetlari hamkorligida yangicha yondashuv asosida dasturlar ishlab

¹ Spencer-Oatey, H. (2009). Intercultural Interaction. Palgrave Macmillan.

chiqilmoqda. Ushbu maqolada chet tillarini xususan, koreys tilini kichik maktab yoshidagi bolalarga o'rgatish yuzasidan fikrlar yoritilgan.

Davlatni iqtisodiy, ijtimoiy va ma'naviy jihatdan rivojlantirish uchun bugungi kunda maktabgacha va boshlang'ich ta'limga e'tibor qaratish juda muhim maqsadlardan biri bo'lib kelmoqda. Bizning yoshlarimizni har taraflama va zamonaviy yetuk kadr bo'lib ulg'ayishlari uchun barcha imkoniyatlar yaratilgan. Avvallari ingliz tili yuqori sinfga ko'chganda o'qitilardi. Hozirda esa nafaqat boshlang'ich balki bog'chada ya'ni maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ham ingliz tili o'yin tariqasida bolalarga o'rgatilmoqda. Xalqimiz orasida "Yoshlikda olingan bilim, toshga o'yilgan naqsh" degan naql bekorga aytilmagan. Chunki maktabgacha va boshlang'ich ta'lim yoshidagi bolalarning xotirasi juda kuchli bo'ladi, ya'ni ular shu davrlarda ma'lumotlarni tezda qabul qilishadi, hamda o'rgangan ma'lumot va bilimlarini butun hayotlari davomida xotiralarida saqlab qoladi. Bolalarga chet tillarini o'qitishda samarali metodlardan biri bu "Grammartranslation" metodi hisoblanadi. Ushbu metodda ko'proq oqish (reading) va yozish(writing)ga e'tibor qaratiladi. Gapirish(speaking) va tinglash(listening) ko'nikmalariga kamroq urg'u beriladi. Ushbu metoddan foydalanganimizda ikki til(m-n ingliz-o'zbek)laridagi matnlardan foydalaniladi. Bunda bolalarning ona lidagi matn ularning til o'rganishga bo'lgan qiziqishlarini saqlab, yangi tilni osonroq o'rganishiga ko'mak beradi. Keyingi metod bu "Direct method" metodi. Uni kichik yoshdagi bolalarga foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Ushbu metodda til o'rganuvchiga faqat o'sha o'rganayotlan tilida dars olib borishdir. Til o'rganuvchining ona tili va birinchi tilidan umuman foydalanilmaydi. Tushuntirish jarayonida esa yuz mimikasi, tana harakatlaridan hamda qo'shimcha materiallardan foydalanish mumkin. Yuqoridagi metodlardan foydalanish maktabgacha yoshdagi bolalar uchun chet tilini o'qitishda o'qituvchidan alohida yondashuv va metodlarni talab qiladi. Bog'chadagi bolalarga chet tilini o'rgatish uchun tinglab tushunish "Listening" va "Speaking" ko'nikmalarini rivojlantirish orqali mashg'ulotlar olib borish o'qitishning samarali yo'llardan hisoblanadi. Chunki maktabgacha yoshdagi bolalar hattoki o'zlarini ona- tillarida ham matnlarni na o'qiy oladi va na yoza olishadi. Shuning uchun ustozlar bolalarga xorijiy tilni o'rgatishda birinchi navbatda eshitib tushinish metodi orqali tushintiriladi ya'ni ular biror yangi so'zni o'rgatayotganda o'sha so'zni to'g'ri talaffuz qilib bolalarga aytadi va ular o'qituvchisining aytgan so'zlarini tushunishga harakat qiladi. Bundan tashqari video va multfilmlar orqali o'rganish, bolalar yoqtirgan va zavqlanib ko'radigan multfilmlarni misol uchun ingliz tilida qo'yib berish, ularning tilni o'rganishga bo'lgan qiziqishini yanada oshiradi hamda tez,oson bu tilni o'zlashtirishga yordam beradi. Agar ustoz multfilmdagi yangi so'zlarni bolalarga tarjimasini aytib, tushintirib bergandan so'ng ushbu multfilmni qo'yib berish bolalar uni qiyinchiliksiz tushunishiga yordam beradi. Shuningdek ko'nglini ko'taradigan turli xil qo'shiqlar va she'rlar bolalarning eslab qolish qobiliyatini rivojlantirishda yordam beradi. Chet tilidagi qo'shiqlarni eshitib, bolalar talaffuzni va yangi so'zlarni yod olishlari oson yoki yosh bolalarning o'rtoqlari bilan o'zaro suhbatlashgan dialoglarini qo'yib berish orqali ham ularga chet tilini o'rgatish mumkin. Rasmlar yordamida o'qitish ham samarali usullardan biridir. Bolalarga rasmlar orqali nafaqat so'zlarni, balki ularning ma'nolarini ham tushintirish mumkin. Yana bir usulardan biri bu "Speaking" ya'ni bolalarning eshitgan narsalarini o'rtoqlari, oila a'zolari yoki ustozlariga gapira olishidir. Bu o'zlashtirish usuli ham xorijiy tillarni o'rganishda qo'l keladi. Misol uchun ular o'rgangan lug'atlarini birbirlariga aytishlari yoki eshitgan dialoklarini kundalik hayotlarida ishlatishlari, chet tillarini o'zlashtirishda va o'rgangan bilimlarini mustahkamlash uchun samaradorroq

metodlardan hisoblanadi. Qaytarish va mustahkamlash metodi bolalarning o'zlashtirgan so'zlari va iboralarini muntazam takrorlash va mustahkamlashda o'z samarasini beradi. Takrorlash bilimning onasi degan naql bekorga aytilmagan chunki o'rgangan bilim takrorlab turilmasa u yodingizdan chiqishi mumkin. Bu metodlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalar chet tilini o'rganish jarayonida quvnoq va samarali vaqt o'tkazishlari mumkin. Chet tilini o'rganishni juda ham yosh paytdan boshlash ma'qul sanaladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning miya faoliyati to'xtovsiz rivojlanish va o'sishda to'xtamaganligi uchun ularning miya faoliyati tamomila shakllanib bo'lgan, ma'lumotlarni qabul qilish teezligi kattalarnikiga qaraganda ancha tezroq kichadi. Aytishimiz mumkinki, til o'rganish jarayoni bolalarda qancha erta boshlansa shuncha til o'rganish ko'nikmasini egallash darjasi ortadi va bolalarda bu jarayonga qiziqish ortadi². Shuni aytish kerakki, 6–7 yoshli bolalar so'zlar ma'nosini tushunib emas, uni mexanik tarzda yodlaydi. Bu borada bolalarga chet tilini o'rgatishning o'z metod va yondashuv usullari bor. Zeroki, bugungi zamonaviy malakali pedagogikaning vazifasi bola rivojlanishining barcha qirralariga uyg'un ta'sir qiladigan, murakkab va noyob bo'lmagan usullarni izlash va yaratishdan iborat. Olimlarning fikricha til o'rganish ham yosh davrlariga bog'liq. Bolani erkin fikrlashga o'rgatish, undagi qiziquvchanlikni va atrofni o'rganishga bo'lgan rag'batni kuchaytirish, bolaning tasavvurini boyitish, ijodkorligini yuzaga chiqarishni eng oson va maqbul yo'li bu o'yindir. Bolalar o'ynashganda ular o'z g'oyalari amaliyotga tatbiq qiladilar, farazlarni sinovdan o'tkazadilar, zaruriy ko'nikmalarni egallaydilar, o'z tasavvurlaridan foydalanishadi va o'zlarining dunyolarini kashf etishadi³. Koreys tilini o'qitish metodikasi koreys tilini samarali o'rgatish uchun turli yondashuv va usullarni o'z ichiga oladi.

Bolalarga koreys tilini mazmunli va qiziqarli o'rgatish uchun quyidagi usullardan foydalanish mumkin:

- qo'shiq va she'rlar orqali tushuntirish yoki esda qolishi qiyin bo'lgan, ma'noga ega bo'lmagan harf yoki birikmalarni kuyga solib o'rgatish. Bunga misol qilib, bolalarning koreys tili alifbosini qo'shiq qilib o'rganishlari shunchaki yodlashdan ko'ra samarali ekanligini ko'rsatish mumkin⁴;

- aqliy va jismoniy harakatlar bilan bo'g'liq bo'lgan o'yinlar;

- multfilmlar - bolalar til o'rganish mobaynida multfilmdagi gaplarni tushunmasada, multfilm qahramonlarining harakatlari orqali ular ishlatayotgan so'zlarni tushunishga intiladi. Bu esa bolalar uchun qiziq va til o'rganishlari uchun samarali yo'l.

- rol ijro etish - o'qituvchi biror ma'lumotni, masalan, hayvon yoki qushlarning nomlarini o'rgatayotgan paytda rol orqali ijro etishi yoki bolalarga ijro ettirishi lozim.

- mavzuga oid muhit - o'qituvchi mavzusiga qarab o'sha muhitni yaratib bera olsa, bolalar tilni yaxshi o'rganishadi. Masalan: 여행, 생일, 부엌 안에 va boshqalar.

여행 (sayohat) mavzusida o'qituvchi sayohat uyushtirishi, sayohatga qanday vositalar orqali (음식, 자전거, 자동차, 기차, 배, 비행기) borish mumkinligi, qayerlarga sayohat

²Jo'rayeva, S. N., & Jumayev, S. Q. (2021). Psixologlarning etiket tamoyillari. O'zbekiston Respublikasi Milliy Gvardiyasi Harbiy- Texnik Instituti Axborotnomasi, 1(13), 95-101.

³R.P Milrud, I. R. Maksimova Chet Tillarni Kommunikativ O'qitishning Zamonaviy Kontseptual tamoyillari. // Iyas., - 2000

⁴ Chet tili ta'limini rivojlantirishda pedagog imijini shakllantirishning ahamiyati. "xalq ta'limi" ilmiy-metodik jumali, 6, 14-16.

qilish(타슈켈트, 사마르칸드, 부카라, 영국, 미국) muhimligi haqida ma'lumot beradi. Bu hol o'quvchilarning so'z boyligini, til imkoniyatlarini kuchaytirib, yanada o'stiradi.

Til o'qitishni individuallashtirish va ko'p bosqichli yondashuvni amalga oshirishning samarali vositasi elektron o'quv qo'llanmalaridan foydalanish hisoblanadi. Hozirgi vaqtda zamonaviy multimediyaga o'quv qo'llanmalarining xilma-xilligi mavjud, til o'qitishga programmalashtirilgan multimedialar orqali talabalar telefon yoki kompyuter ekranida artikulyar harakatlarni kuzatadilar va to'g'ri intonatsiyalarni eshitadilar takrorlaydilar⁵. Bunday multimedia va ilovalarga quyidagilarni misol qilish mumkin:

- naver korean-lessons+ learn korean
- korean by nemo flashcards
- korean lesson
- speak korean
- korean language.

Bugungi kunda koreys tilini chet tili sifatida o'rganish zamonaviy pedagogikaning muhim va istiqbolli vazifalaridan biri hisoblanadi. Xorijiy tillarni bilish ko'nikmasi professional ta'limning ajralmas qismlaridan biri bo'lib bormoqda. Bu maktabgacha ta'lim jarayonini ham chetda qoldirgani yo'q. Ayniqsa, maktabgacha yoshdagi bolalarda chet tilini o'rgatish, ular uchun zarur bo'lgan o'quv qo'llanmalar, uslubiy ishlanmalarni tayyorlash, koreys tilini o'rgatish bo'yicha metodlarni tanlash, maqsad va vazifalarni belgilash masalalari maktabgacha ta'lim muassalaridagi dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Tilni o'rganish uzoq vaqt talab qiladigan murakkab jarayon bo'lib, o'qituvchi va ota-onalardan ehtiyotkorlik bilan tashkillashtirishni talab qiladi. Koreys tilini o'qitish amaliyotida ko'plab o'quv qo'llanmalar, uslubiy ishlanmalar, koreys tilida turli o'yinlarni o'tkazish uchun materiallar qo'llaniladi. Bolaga o'z ona tili bilan bir vaqtda chet tilini ham o'rgatish katta mehnatni talab qiladi. Har bir ta'lim dargohi bu jarayonga an'anaviy va noan'anaviy tarzda yondashadi. Natija esa yillar o'tib ma'lum bo'ladi. Koreys tilini o'rgatishning barcha asosiy komponentlari (o'qitish maqsadi, metod va vositalari, o'quv fan mazmuni) bir-birlari bilan chambarchas bog'liqligi, koreys tilini o'rgatishning maqsadi muomala asoslarini yaratishga, o'z fikrini erkin bayon qilish va oddiy kommunikativ vaziyatlarda suhbat olib borish malakalaridan iborat. Shundan kelib chiqqan holda birinchi navbat ta'lim mazmuni va uning tarkibini kengaytirish va chuqurlashtirish, xususan bu mazmunga nafaqat bilim, ko'nikma va malaka, balki umuminsoniy madaniyatini tashkil qiluvchi ijodiy faoliyat tajribasi, tevarak-atrofga nisbatan munosabatlarini ham kiritish masalasi katta ahamiyat kasb etadi. Ta'lim jarayonida nutq faoliyatining tinglab tushunish, gapirish, o'qish va yozishlardan iborat ko'nikmalarini shakllantirishga bo'ysundirilgan bo'ladi. Shuning uchun ham bog'cha bolalarini koreys tilida muloqotga kiritish jarayonida didaktik o'yinlar muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday o'yinlar bolalarga nafaqat quvonch, zavq va xo'rsandchilik bag'ishlaydi, balki koreys tilini o'rganishlarida cheksiz qiziqish uyg'otadi. Mazkur faoliyat yordamida ular bosqichma-bosqich ijtimoiylashadilar. O'yinlarda o'zbek xalqining barqaror an'analari, xarakter me'yorlari o'z aksini topadi. O'yinlarga xos bo'lgan bir qator didaktik xolatlar mavjud. Ular quyidagilar:

⁵ Bim I.L. Chet tillarini o'qitish metodikasi masalasi to'g'risida. // Iyash 1974, - N2 – S, 19 – 32.

- pedagogikada o'yinlar turli yoshdagi bolalarning mustaqil faoliyatini rivojlantirish shakli sifatida namoyon bo'ladi;
- o'yinlar bolalar faoliyatining erkin shakli bo'lib, mazkur jarayonda ular atrof-olamni anglaydilar, o'rganadilar, shaxsiy ijodiy faoliyatlari uchun qulay sharoitga ega bo'ladilar, mustaqil bilish va o'z faoliyatlarini jadal tarzda namoyon qilish imkoniyatini qo'lga kiritadilar;
- o'yinlar bolalar uchun rivojlanish amaliyoti hisoblanadi;
- o'yinlar jarayonida bolalar aql-idrokka tayangan holda ijod qiladilar, o'z imkoniyatlari va ijodiy faoliyatlarini namoyon etadilar.

Koreys tilini o'yin orqali o'rgatish borasida ko'p mulohazalar mavjud bo'lib, bunda o'yin faqat vaqtni o'tkazish uchun va uni mashg'ulot xonasidan tashqarida o'ynalgani ma'qul deb hisoblanadi. Ammo bolalarga koreys tilini o'rgatish vaqtida didaktik o'yinlardan foydalanish samarali natija berib, koreys tilida so'zlashish xususiyatlarini rivojlantirishga sabab bo'ladi. O'yin shunday kuchga egaki, u nafakat bolalarning kayfiyatini ko'tara oladi, balki ularga xorijiy tilni o'rganishlarida ruhiy kuch bag'ishlay oladi.

Didaktik o'yinlardan foydalanishda quyidagi metodik talablarni e'tiborga olish talab qilinadi:

1. O'yinlardan mashg'ulot va mashg'ulotdan tashqari mashg'ulotlar jarayonida foydalanish mumkin. Buning uchun bolalarni qiziqtiridigan va ularning yosh xususiyatlariga mos keladigan o'yinlarni tanlab olish zarur.
2. Mashg'ulotlar jarayonida o'yinlarga 15-20 daqiqa vaqt ajratish mumkin.
3. Har bir o'yinni o'tkazishda avval unga puxta tayyorgarlik ko'rilishi hamda mashg'ulot mazmuni bilan uzviy bog'langan bo'lishi lozim.

Koreys tilini o'rgatish va o'rganish uzoq va mukammal jarayon. U kishidan muntazam mehnatni va o'z ustida ishlashni talab qiladi. Og'zaki nutq malakalarini o'stirish uchun koreys tilini o'qitish jarayonida har xil interfaol o'yinlarni qo'llash, mashg'ulotni zerikarli emas, aksincha, qiziqarli va sevimli mashg'ulotga aylantirishi aniq. Interfaol o'yinlar orqali koreys tilini o'rganuvchi bolalar o'zlarini ancha erkin tutadilar, hatto uyatchan bolalarni ham ushbu o'yinlarda qatnashishga undaydi. Interfaol o'yinlarni, ayniqsa, grammatika va so'z boyligini orttirish jarayonida qo'llash samarali natija beradi. Ammo bu o'yinlarni qo'llashdan oldin pedagog bolalarga o'yindan ko'zlangan maqsadni, o'yin qoidalarini aniq tushuntirishi va o'tilayotgan mavzu bilan chambarchas bog'lashi kerak. Interfaol o'yinlar bolalarning tasavvuri, zexni, xotirasi va narsa buyumlarga bo'lgan e'tiborini oshiradi. Bolalarga til o'rgatishda to'rtli o'yin turlaridan foydalanish ijobiy samara beradi. Masalan, yakka individual, juftli, guruhli, ommaviy o'yinlar yoki rolli, tashkiliy kommunikativ, ijodkorlikka yo'naltiruvchi, intellektual musobaqaga asoslangan, didaktik, yo kompyuterli o'yinlar shular jumlasiga kiradi. Ta'limning zamonaviy texnologiyalarida bir nechta interfaol metodlar bo'lib, ular koreys tili mashg'ulotlarining samarali darajada o'tilishini ta'minlaydi. Didaktik o'yinlar koreys tili mashg'ulotining samaradorligini oshirishga yordam beradi. Bular, "O'zim tekshiraman", "Tez javob", "Rasmlar", "Pantomima", "Harflarni top" o'yini, "Sirli so'z", "Zanjir", "O'yin topishmoq" va boshqalar.

XULOSA

Shuni xulosa qilib aytib o'tish kerakki, farzandlarimiz yetuk kadr bolib yetishlarida avvalo, maktabgacha talimning o'rni ahamiyatlidir. Biz ularni zamonaviy texnologiyalar va zamonaviy ta'lim tizimi bilan taminlashimiz talab etiladi. Maktabgacha talim jamiyatdagi har bir inson

ildizlarining rivojlanishi, ularning kelajakda ona yurtiga munosib farzand, kuchli shaxs bo'lib voyaga yetishlarida ham katta ahamiyatga ega. Biz farzandlarimiz ta'limiga ko'proq etibor berishimiz, zamonaviy shart-sharoitlar yaratishimiz, yangi-yangi usullar orqali ularning o'rganishlariga ko'maklashishimiz zarur. Shuning uchun ham bolalarimizga yoshligidan ta'lim berib borishimiz, o'qishga qiziqtirishimiz, jamiyatimizdagi har bir bolani nazardan chetda qoldirmasligimiz, o'rganishga qiynalgan bolalar bilan ham alohida shug'ullanishimiz, to'rt xil qiziqarli o'yinlar bilan e'tiborlarini tortishimiz, chet tillarini o'rgatish davomida muntazam rag'batlantirib borishimiz ularni kelgusidagi ta'limlari uchun dastlabki qadam bo'ladi. Shuningdek maktabgacha yoshdagi bolalarni chet tilini o'rgatishlarida ularni qiziqtirish ya'ni turli xil o'yinlar orqali, tushinishi oson bo'lgan qo'shiqlar va multfilmlar yoki o'zlari do'stlari bilan kichikkichik dialoglarni uyushtirish orqali har qanday tilni o'rganish uchun foydali bolgan metodlardan hisoblanadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xamrayeva D.R. Maktabgacha ta'limda bolalar uchun chet tilini o'qitish metodlari va ulardan foydalanish usullari. – T.: O'zbekiston, 2021
2. Chet tili ta'limini rivojlantirishda pedagog imijini shakllantirishning ahamiyati. “xalq ta'limi” ilmiy-metodik jurnali, 6, 14-16.
3. Bim I.L. Chet tillarini o'qitish metodikasi masalasi to'g'risida. // Iyash 1974, - N2 – S, 19 – 32.
4. R.P Milrud, I. R. Maksimova Chet Tillarni Kommunikativ O'qitishning Zamonaviy Kontseptual tamoyillari. // Iyas., - 2000
5. Hofstede, G. (2001). Culture's Consequences. Sage Publications. 895. Spencer-Oatey, H. (2009). Intercultural Interaction. Palgrave Macmillan.